

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Хамидова Муниса Мумин кизи

Магистрант 1 курса Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8071208>

Аннотация: В данной статье представлена информация об эффективных методах развития речевой компетенции учащихся в школах.

Ключевые слова: электронное обучение, интеллектуальные технологии, речевая компетентность, учебник, энциклопедия, словарь, интернет-ресурс.

Еще один метод, который может хорошо сработать в процессе обучения, - это построение предложения на основе базовых слов. Происходящие во всем мире изменения, открытость доступа к информации, оказывая свое влияние и на сферу образования, требуют изменения как методов обучения, содержания, так и педагогико-психологической цели его организации, обучения учащихся способности к самостоятельной деятельности, рациональному использованию информационных потоков. Исходя из этого, учитель сегодня может не ограничиваться проведением уроков с использованием готовых электронных ресурсов, эффективно использовать современные технологии обучения, создающие образовательные ресурсы и применяющие их на практике, действовать как личность, обладающая компетенцией в доведении до учащихся содержания науки и входящих в нее знаний, заинтересовывать учащихся в получении знаний, развивать у них творческие способности, проводить самоанализ и анализ. учить работать над собой и совершенствовать свои знания. Т. к. потребность в подготовке современного специалиста, обладающего способностями к работе с современной техникой, способного в полной мере понимать сущность современного образовательного процесса, решать проблемы, возникающие в ситуациях, возникающих в процессе его деятельности, обладающего достаточными навыками, требует организации образовательного процесса на технологической основе. Для этого в учебный процесс внедряются такие технологии, как кейс, web, коммуникационная информация, интерактивное, мультимедийное, телекоммуникационное или электронное обучение, Smart Education (умное обучение). В настоящее время мультимедийные программы, а также электронные учебники остаются одним из основных факторов информатизации знаний благодаря своей способности быстро и кратко выполнять различную работу, отображать различные изображения, иметь дидактическое преимущество.

Использование информационных технологий и мультимедийных обучающих программ позволяет повысить качество обучения языку, а также психологически способствует повышению интереса учащегося, свободному применению его знаний. Сегодня происходит переход от электронного обучения (e-learning) к Smart Education (Smart Education). интеллектуальное обучение-это концепция, которая включает в себя все образовательные процессы, а также комплексную модернизацию методов и технологий, используемых в этих процессах. образование в контексте Smart Board (SMART Board), Smart Screen (Smart Screen), Smart Phone (смартфон), Smart Table

(умный стол) привели к появлению таких технологий, как Smart TV (умный телевизор), e-book (умная книга), зона Wi-Fi. Каждый из них не только позволяет осуществлять внеурочную деятельность учащегося, а также реорганизовать урок, но и делает учащихся активными участниками учебно-воспитательного процесса. [1].

Преимуществами использования интеллектуальных технологий являются: оживление обстановки в классе, повышение настроения, активизация учащихся, помощь в организации внеклассной работы (проведение учебных часов, тематических игр, концертов, праздников, литературных вечеров, просмотра обучающих видео и художественных фильмов), осуществление проектной деятельности, проведение онлайн-конференций (создание сайтов, создание электронных журналов). публикация, размещение стихов, фотографий, фотографий). Интеллектуальные технологии способствуют осуществлению деятельности творческих коллективов, работе с одаренными детьми, повышению личностных компетенций учащихся и, наконец, эффективному обучению гуманитарным наукам. Здесь возникает вопрос: каким должен быть современный урок? Очевидно, что средства и методы обучения должны быть яркими, наглядными и, конечно же, насыщенными информацией и служить развитию творческого потенциала, формированию характера, расширению кругозора участников образовательного процесса. Основная задача современного педагога-не предоставление информации в готовом виде и проверка правильности выполнения упражнений, а научить учащихся самостоятельно искать нужную информацию в различных источниках (учебник, энциклопедия, словарь, интернет-ресурс), решать спорные проблемы, отстаивать свою позицию. Для этого учитель должен идти в ногу со временем и применять на своем уроке не только современные методы и приемы, но и использовать новейшие разработки в области компьютерных технологий.

Сфере образования в нашей стране уделяется особое внимание с первых лет независимости. Важным фактором выполнения требований закона "О государственном языке" послужило, в частности, введение преподавания узбекского языка в качестве государственного языка в ноузбекских группах. Ведь в Узбекистане проживают представители более 130 различных национальностей и национальностей. Уважение к их национальным обычаям, культуре и родным языкам взяло на себя наше государство. Также не будет ошибкой сказать, что введение в повестку дня главы государства статьи «государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык» послужило повышению престижа и престижа узбекского языка как государственного. [2].

Исходя из этих конституционных обязанностей и задач, образование в Узбекистане ведется на 7 языках. То, что в ноузбекских группах наряду с обучением их родному языку было налажено преподавание узбекского языка как государственного, послужило важной программой в выполнении требований основного закона нашей страны и закона «О государственном языке». В целях преподавания узбекского языка как государственного языка в школах, где обучение ведется на других языках, формирования у учащихся определенных компетенций по данному предмету, государственными образовательными стандартами и учебными программами определены цели и задачи данного предмета.

По требованию ДТС основная цель преподавания предмета узбекский язык - воплощение в двух компетенциях. 1. Речевая компетентность - понимание на слух, чтение, говорение и письмо т. е. приобретение коммуникативных навыков. 2. Лингвистическая компетентность - предполагает овладение знаниями и видами речевой деятельности (понимание на слух, чтение, говорение, письмо) для овладения

достаточными знаниями языкового материала (фонетика, лексика, грамматика) и умение применять средства в речи. [3]

Стандарт определяет языковой материал, языковые средства и грамматические знания, необходимые навыки, которые должны быть получены от каждого вида речевой деятельности. Это требует правильного произношения и написания изучаемых слов и словоформ, грамматически правильного формирования слова, умения грамотно подбирать слова, синтаксически-стилистически правильно оценивать их, грамотного использования возможностей литературного языка при построении предложения и задании тона речи. [4] для реализации этих поставленных целей и задач, наряду с предоставлением грамматической информации в учебниках узбекского языка, для развития речевой компетентности также предоставляются литературно-художественные тексты, информация о жизни и творчестве узбекских поэтов и писателей. Ознакомившись с этой информацией, читатель, увидев богатые образцы узбекского литературного языка и литературы, развивает речевые навыки узбекского языка. То есть вместе с языковой компетенцией формируется и речевая компетенция, формирующая необходимые знания по предмету. Исходя из вышеперечисленных целей и задач, мы хотим поделиться своими рекомендациями о некоторых методах и методах, которые могут быть использованы в развитии речевых компетенций учащихся путем обучения жизни и творчеству Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова в школах, где обучение ведется на русском языке.

Как известно, Абдулла Арипов в истинном смысле слова хорошо известен всем как Дарга узбекской литературы. Его своеобразная поэзия, неповторимые строки слов очаровывали многих читателей. Мы также хорошо знаем поэта как автора Государственного Гимна Республики Узбекистан. Учащиеся, обучающиеся в ноузбекских группах, особенно в русских классах, знакомятся с узбекским языком через отрывки из произведений поэта в учебниках. Но больше всего информации они получают в учебнике узбекского языка 10 класса. [5]. В учебнике 1 час отведен на литературное чтение «жизнь и творчество Абдуллы Арипова» в части, отведенной на 4-ю четверть. Однако информация, предоставленная по этой теме, относительно мала и не представлена в полной форме. Наличие у учителя собственных педагогических навыков и достаточных теоретических знаний по предмету способствует более широкому раскрытию данной темы. Однако вполне естественно, что предоставление студенту знаний путем изложения только сухих теоретических данных или записи их в виде лекций не оправдано. Потому что сегодняшний читатель всесторонне любознателен и любит эксгибиционизм, а также яркость. Поэтому методы, которые использует учитель при объяснении темы, занимают в этом отношении важное место.

Сейчас мы хотим поделиться своими мыслями о нескольких инновационных технологиях, которые могут пригодиться при преподавании этой темы.

1. Метод "ребус с картинкой". Часто бывает целесообразно применять этот метод в» подкрепляющей " части урока. Мы знаем, что у учащихся 10-х классов будут последние этапы «переходного периода» в психологическом плане. Их сложно втянуть в процесс урока с помощью определенных игр или команд. С помощью этого метода учащиеся должны будут идентифицировать произведения, относящиеся к творчеству поэта, по картинкам. Например, если на ребусе изображена рыбка, пруд, золотая монета, то здесь будет изображено стихотворение поэта «Золотая рыбка».
2. Метод "быстрых вопросов и ответов". Данный метод мы увидели нужным применить в части урока «повторение пройденной темы и просьба о домашнем

заданий». Читателям задают вопросы о жизни и творчестве поэта. С другой стороны, учащимся нужно будет быстро отвечать на вопросы. При этом желательно, чтобы учащиеся давали свои ответы в письменной форме, поскольку это учитывает их усвоение ответов своего партнера.

3. Технология "интересный кроссворд". С помощью этой технологии учащиеся могут помочь закрепить полученные знания в» новой тематической части " урока. То есть это более эффективно, если учащиеся в классе работают в группах.

Вопросы о жизни и творчестве Абдуллы Арипова задаются воспитателем в том виде, в каком они написаны на отдельных листах. С другой стороны, учащиеся должны будут разгадать кроссворд в течение определенного установленного периода времени.

Мы уверены, что вышеуказанные методы уроков, впитавшие в себя новаторский педагогический дух, не только повысят речевую компетентность учащихся, но и помогут им в глубоком проникновении в них качеств самостоятельного исследования и стремления. Однако не следует забывать, что от педагогического мастерства учителя зависит, в какой ситуации или при каких обстоятельствах будут применяться эти методы и приемы, каким образом он сможет их объяснить и донести до учащихся. Такие технологии уроков, которые проводятся в общеобразовательных школах на основе современного образования, могут пригодиться учащимся в всестороннем проявлении своих способностей, а главное, в развитии речевых навыков и компетенций узбекского языка. Уроки в этом методе, несомненно, помогут в воспитании человека новой эпохи в совершенстве.

Ссылки:

1. Постановление Кабинета Министров от 6 апреля 2017 г. N 187. О» государственном образовательном стандарте среднего общего образования"
2. Х.Мухитдинова и др. Учебник узбекского языка 10 класса 2017, Т;» периодическое издательство " 142 б
3. О» государственном образовательном стандарте общего среднего и среднего специального профессионального образования". 2017, Узб. Республики. свод законов № 14 Статья 280.